

FoTRRIS

Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

UCM Experiment on Refugees Examples of workshop output

<http://www.fotrris-h2020.eu>

This project has received funding from the *European Union's Horizon 2020 research and innovation programme* under grant agreement No 665906

Document Information

Grant Agreement #: 665906

Project Title: Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

Project Acronym: FoTRRIS

Project Start Date: 01 October 2015

Related work package: WP 5: Communication and Dissemination

Related task(s): Task 5.2: Data Management Plan

Lead Organisation: VITO

Author of this document: UCM

Submission date: 18/10/2018

Dissemination Level: Public

About the FoTRRIS project

FoTRRIS develops and introduces new governance practices to foster Responsible Research and Innovation (RRI) policies and methods in Research and Innovation (R&I) systems.

FoTRRIS stresses that RRI is a collaborative activity from the very beginning. Therefore FoTRRIS adds the prefix 'co' to the acronym RRI. Important present-day challenges are of a global nature but manifest themselves in ways that are influenced by local conditions. Thus, FoTRRIS focusses on glocal challenges, i.e. local or regional manifestations of global challenges and on local opportunities for solving them.

FoTRRIS performs a transition experiment, i.e. an experiment to support the transformation of present-day research and innovation strategies into co-RRI-strategies. It designs, tests and validates the organisation, operation and funding of co-RRI competence cells. A competence cell is conceived as a small organisational unit, which functions as a local one-stop innovation platform that encourages various knowledge actors from science, policy, industry and civil society to co-design, -perform, and –monitor co-RRI-projects that are attuned to local manifestations of global sustainability challenges.

Since research and innovation systems and practices in EU member states and within different research performing organisations vary, FoTRRIS experiments the implementation of new governance practices in five member states. These five experiments are evaluated, validated and constitute the basis for FoTRRIS policy recommendations towards EU and member states policy makers so as to enforce co-RRI into the national and EU R&I systems. Training is dispensed to various stakeholders, so as to form them to establish other co-RRI competence cells.

For more information see <http://www.fotrris-h2020.eu>

Coordinator contact:

Dr. Nele D'Haese / Unit Sustainable Materials Management / VITO NV / Boeretang 200,
2400 MOL, Belgium.

t: +32/14 33 59 70 | e: nele.dhaese@vito.be | w: www.vito.be/english

List of documents related to the UCM Transition Experiment on Refugees

Document ref.	Title of document (in English)
PD00730012PADA000ABS-Public abstract.txt	Public abstract
PD00730012PADA000001-Goal.txt	Goal definition
PD00730012PADA000004-Agenda.txt	Agenda for the first two workshops
PD00730012PADA000005-Systems Mapping.txt	System Mapping
PD00730012PADA000006-Visioning.txt	Visioning
PD00730012PADA000008-Project concept.txt	Project concept
PD00730012PADA000009-Summary 3rd workshop.txt	Summary 3rd workshop

All documents have been downloaded from the FoTRRIS online platform and are the notes of the workshops held during the experiments. They are in Spanish and can be found in this document in the order mentioned here..

1 PD00730012PADA000ABS-Public abstract.txt

This project proposal presents results of the Transition arena activities in Madrid, Spain, in the frames of the FoTRRIS Project.

Transition Arena (more about the concept please read on: www.fotrris-h2020.eu) participants worked together in the field of Refugees.

Their work was supported and facilitated by the Spanish Competence Cell members. The aim of such cooperation was to gather, capitalize and further develop the consulting, participatory and concerted actions experience launched within the drafting process, using co-RRI principles and solving global challenge. The three workshops, scheduled from December 2016 to June 2017, have taken advantage from the collaborative actions with stakeholders, who are active in the area, with competences in the field of immigration, belonging to different organizations from public administration, research, NGOs and civil society.

As a result, such network stimulated co-production of several project proposals for the mentioned sector in Spain. For more information about this project, please contact: liisaire@ucm.es

Transition Experiment on Refugees

The three RRI workshops on refugees used the quadruple helix approach (also called multi stakeholder focus, it includes civil society, academy, business and policy makers) when designing the TE participant lists, with the intention to foster the participation of refugees, civil society members and organizations, as well as private companies, as these groups are often ignored when designing projects incubated within the academy. Gender balance was taken into account, and even positive discrimination towards female participation was done. The goal was to collectively design a refugee R&I project, including both research and innovation actions, with the aim to respond to a potential project call at European level, once new calls for 2018 would be published. This is why the core competence cell from UCM decided to make the workshops international, with the participation of stakeholders and civil society members from France, Bulgaria, Italy, Turkey, Venezuela, Syria, Honduras, Switzerland, Hungary and Spain. The goal responds to one of the most emergent societal challenge faced by today's society, in a moment when we have the largest number of refugees since World War II, more than 50 million of persons and figures daily increasing. The challenge of migration has become a key issue in European policies and both pan-European and national authorities have failed to give asylum and guarantee the basic human rights for millions of persons escaping from war and conflict areas, mainly from Syria and South Sudan (May 2017). Research of the main causes as well as innovative solutions, simulating the effective and positive measures taken by civil society organizations are urgently needed in order to get efficient responses of European and national refugee administrations.

The migration is a global challenge in the agenda of UNHCR, IMO and a large number of refugee aid organizations as well as one of the most urgent societal challenges for European horizon project calls, to be published in brief. RRI is a cross-cutting issue in Horizon 2020, so it perfectly adjusts to finding solutions and designing projects related with the challenge of migration.

Local solutions for global problems are needed in terms of the refugee crisis, as the social realities and asylum processes are diverse in different European countries. Representatives from several countries offered a local point of view for the global challenge of migration and refugee crisis.

Workshop 1: systems mapping

The objective of the international workshop 1-2 was to collectively develop a research and innovation project proposal related with migration/refugees, using the principles of Responsible Research and Innovation (RRI). The core idea was to benefit from the methodological synergies created by a previous H2020 research project titled FoTRRIS (<http://fotrris-h2020.eu/>), using the present experiment (workshop) as a tool and a kick-off action for planning a new international project proposal.

Both workshops I and II were celebrated on December 13th, 2016, the first one before lunch in a morning session and the second one as continuity, in an afternoon session.

In workshop I, we created a system map for an international Refugee R&I project, including the following mission statement or system goal: Strengthen cooperation (European Union): countries of origin and transit.

- Exploring the roots/causes of the problems
- Potential of migration as a driving force for development.

Afterwards, a concept map of realities was designed using individual proposals and creative couples (get up and go exercise) where the participants offered different ideas for R&I. The concept map is visualized in annex 1. Also, leverages and barriers were discovered when using these individual or couple dynamics to foster creativity, including the following:

Leverages: opportunities for a common base of understanding across European countries offered by RRI working strategy, urgency to find solution and the good practices of civil society that can serve as benchmarking for global activities.

Barriers: Contradictory political and economic drivers, xenophobic reactions, extreme and intolerant nationalist movements, lack of finance, lack of historical memory, scarce will to change things, self-centered state of mind, migration bureaucracy, border restrictions, etc.

In this case, economic drivers and the requirement of efficiency (economic growth) are in counter position with the social sustainability and resilient solutions necessary for solving the global refugee crisis.

Explaining MISC using the “sustainability curve” helped workshop participants to see how all the societal actors are interconnected, and that finding more sustainable solutions requires a more resilient approach, not merely based on efficiency. Nevertheless, quitting the regime point of view is not possible, but a general paradigm change is needed. Though innovations take place at different levels in the system (from niches to regimes), to make things/change happen it is necessary to see ways of up-scaling bottom-up innovations (niche innovation). Related to the main issue of our workshops, migration/refugee crisis, it was interesting to see how grass root initiatives (civil society initiatives) had a strong presence and were largely discussed, even by institutional/research actors.

Workshop 2: visioning

In workshop II, the working team had the task of visioning solutions towards a collective project proposal. The desired future in terms of the migration issue is a more welcoming and tolerant European society, a better understanding of the reasons of migration and accepting “otherness”. This necessarily translates to an easier process for asylum seekers and a much larger number of refugees accepted by European countries, as well as improved integration policies.

Small work groups (we called them partner teams) were set and produced 5 different project proposals were created, reducing the large number of individual/couples’ ideas from workshop I. These creative multi-stakeholder teams offered the following project concepts and action plans:

1. Team I:

Creation of a database. Considering socioeconomic variables (work, production and survival system), demographic and cultural variables (education, gender, religion...) of asylum seekers in countries of origin, transit, and destination. Other variables can be added: natural disasters, armed conflicts, political instability. Crossing variables and datasets with the different groups of migrants and the policies of countries of origin, transit, and destination. The aim is designing and managing better the global migratory policies. Discover the safer countries for transit and destination.

2. Team II:

Operative proceedings adapted to the situation of refugees. Applicable in refugee camps, countries of origin, transit, and destination. 2 years plan:

During the first year, interdisciplinary working groups will be created. They will create the “concept map of realities”. Participatory observation and reflect on refugees’ situations to feed the conceptual map. Those who work operationally in the field will observe and researchers will reflect. From 12th to 21st month, the interdisciplinary working groups will be formed by executive groups, reflective groups, and refugee groups. During the last months, conclusions will be made based on the results of these operative proceedings.

3. Team III:

Creating art and audiovisual workshops to achieve integration in society by means of art. An itinerant project of educational activities where users will develop the expressions of their feelings and the sensibility. Change the situation, image and opinion of refugees with the aid of local people.

4. Team IV:

Consider the benefits of immigration in the destination context as the focal point. Civil society will develop an online platform where migration will be seen as a driving force for development. Different activities will be put into practices to achieve that: in-depth interviews to sectors and evaluation of the social impact, showing a documentary film about refugees' situation.

5. Team V:

A research based in refugees' life stories in Turkey. This proposal implies serious obstacles and internal barriers such as bureaucracy, the political system and the difficulty of obtaining information. Furthermore, all information should be favorable for the Turkish government.

With this workshop a network was created to obtain collaboration and initiatives to foster good practices for the asylum seekers including the perspectives of the different contexts, to analyze the real situation of refugees and the problems of the internal system. Part of the network has already set up meetings and will share communications at conferences, for example in the forthcoming ECREA Migrations and Media Conference in Bilbao, on November 2-3, 2017. Also, Erasmus interchanges for lecturers and researchers will be used to settle meetings between participating universities and organizations, in Helsinki, Palermo and Madrid, for example.

Workshop 3: project concept design

As seen before, the objective of the series of international RRI on refugees workshops our team has organized during Winter 2016 and Spring 2017 was to collectively develop a H2020 research and innovation project proposal related with migration/refugees, using the principles of Responsible Research and Innovation (RRI). The core idea was to benefit from the methodological synergies created by a previous H2020 research project titled FoTRRIS (<http://fotrris-h2020.eu/>) and use system thinking as a guideline for collective work, with the intention of listening to all societal actors.

The first two workshops, organized 13th December 2016 served as kick-off actions for starting to plan a project idea. In the first one, we developed a system mapping for a potential international refugee R&I project proposal: we defined the challenge, set goals and approached the context of refugees. In the second part, we were visioning solutions: we shared diverse ideas from all workshop participant and then picked the most interesting ones for further development, making an inventory of the best R&I ideas for a future project proposal.

In our April workshop, the participants were invited to take part and work in a specific refugee project proposal adjusted to the requirements of the new Horizon 2020 R&I calls for 2018, expected to be published in late 2017, early 2018. The collaborative work team selected two of the orientations marked in the “scoping paper” (provisional plan) of European Commission marked in the field of Migration and Refugee Crisis and defined a project concept as well as further designed a research and innovation plan to be presented in the next H2020 call. The ideas generated in the two previous workshops will be used as a starting point for making applications for the forthcoming project calls.

Working on two different issues: refugee narrative on nowadays’ media and refugees’ inclusion on urban regions, a list of objectives was offered. On the one hand, the premises of ‘better formation and access to information throughout the media of the receiving countries’ and ‘an adaptation of their narratives as identifying and positive impacting platforms for these vulnerable groups’ were selected for this first topic. On the other hand, the main interest of the second subject was ‘to work on refugees’ independence and – as a consequence – self-esteem’; while secondarily, a) focusing with singular attention on gender perspective, b) establishing good and bad practices while setting comparative frameworks and c) creating a network of stakeholders.

As a conclusion, it was determined as prime goals to effectively adapt media narratives and structures according to refugees’ reality and to give refugees’ the recognition needed to facilitate being understood and integrated in the receiving societies. Some of the most notable evaluation and communication actions proposed to compliment the project were: developing direct and indirect refugees’ studies (surveys or focus group techniques, along methodical or legal matters), and using social media and innovative communication formats as main tools of content creation and social raising awareness.

2 PD00730012PADA000001-Goal.txt

The objective of this international workshop is to collectively develop a H2020 research and innovation project proposal related with migration/refugees, using the principles of Responsible Research and Innovation (RRI). The core idea is to benefit from the methodological synergies created by a previous H2020 R&I research project FotRRIS, using the present experiment (workshop) as a tool and kick-off action for planning a new project proposal.

Perfect, we have to include the participants and we plan to add another pad to agenda for the next workshop

3 PD00730012PADA000004-Agenda.txt

PART 1: SYSTEM MAPPING FOR AN INTERNATIONAL REFUGEE R&I PROJECT

10-11.30 THE CHALLENGE OF MIGRATION, FRAMEWORK AND GOALS

- * Introduction to Responsible Research and Innovation (RRI): FotRRIS project work principles (Juan Pavón)

- * RRI as a framework for refugee studies. How to implement RRI to a H2020 Research and innovation project application? (Liisa Haninnen)

- * Presentation of H2020 call: ENG-GLOBALLY-03-2017: The European Union and the global challenge of migration. (Noelia García Castillo)

- * Role play to get to know the team. Presentation of team members. (Tamara Bueno)

11.30-12.00 Coffee break

12:30-14.00 WORK STRATEGIES & CORE IDEAS FROM DIVERSE STAKEHOLDERS, CO-DEFINING A PROJECT SYSTEM MAP

- * Get up and go: Brainstorming for specifying the project goals and introducing new refugee project ideas. Individual proposals.

- * Collective feedback on ideas: Mapping of proposals, problems and opportunities.

14.00-15.00 Lunch

PART 2: VISIONING SOLUTIONS: TOWARDS A COLLECTIVE PROJECT PROPOSAL

15.00-16.30 INVENTORY OF BEST R&I IDEAS FOR FUTURE REFUGEE PROJECTS

- * Collective decision on the most original and effective proposals of part 1.

- * Brainstorming using creative couples to develop the best working ideas.

16.30-17.00 Coffee break

17:00-18:30 INVENTORY OF BEST R&I IDEAS FOR FUTURE PROJECT PROPOSALS

- * Collective feedback on best working ideas and mapping a core refugee R&I project.

- * Discussion on constructing partnerships and alliances for other future collaborations. Reinforcing networks.

18.30-19-00 CONCLUSIONS

4 PD00730012PADA000005-Systems Mapping.txt

Previamente, para introducir el tema se presentó el concepto de RRI aplicado al ámbito de los Refugiados.

Para facilitar un systemic approach lo primero fue hacer un role play, en pequeños grupos, de manera que todos los participantes se pusieran en el papel de otro y así tener una predisposición más abierta, considerando otros puntos de vista.

Práctica 2, ejercicio de “post it”

Propuestas individuales

MISIÓN

Fortalecer la cooperación (Unión Europea): países de origen y países de tránsito

- Exploramos las raíces de los problemas (causas)
- Aprovechamos el potencial de la migración como motor de desarrollo facilitador (elemento positivo)

INVESTIGACIÓN:

Mapa de realidades

§ Realizar una investigación de campo que nos permita conocer la cultura, así como los conflictos tanto del país de origen como conflictos de otra índole (personales, durante la travesía de huida, etc.)

§ Estudiar qué otros factores están determinando los desplazamientos de población susceptibles de ser considerados refugiados (catástrofes naturales, cambio climático, etc.)

§ Realizar un mapa de realidades (sociales, políticas, educativas, culturales, bélicas, religiosas, administrativas, género, etc.) de aquellos países con altos índices de desplazados para conocer sus necesidades

§ Estudio de las causas que impulsan la migración en distintas áreas geográficas (determinar y acotar) y buscar causas comunes y específicas de cada entorno (convergencias y divergencias)

Integración:

§ Investigar qué factores determinan o condicionan la capacidad de integración de las comunidades de acogida

§ Generar grupos interdisciplinarios para crear procedimientos de integración eficaz

§ Llegar a entender las diferencias entre los países europeos lo que piensa la gente local, los grupos que se crean y por qué se crean grupos contra las personas refugiadas

§ Estrategias de integración socio-culturales a personas migrantes

§ Investigar el rol de los inmigrantes como puente y canal de información entre/con los países de origen y tránsito, para:

- 1) Mejorar las políticas migratorias gracias a la mayor información sobre los procesos migratorios, diferentes actores, buenas y malas prácticas, etc.
- 2) Facilitar la futura integración de los compatriotas gracias a las experiencias y buenas prácticas aprendidas, unidas por los migrantes que ya viven en los países de destino

Legislación:

§ Investigar cómo la actual legislación europea aborda la violencia de género y trata como causa para solicitar asilo

§ Entrevistas en profundidad y encuestas a personas refugiadas para conocer sus principales problemas

§ Entrevistas en profundidad a personas refugiadas a conocer las causas de la migración

§ ¿Cómo validar las propuestas de asilo? ¿Cómo validar más allá de la palabra? ¿Cómo establecer la inclinación en temas controvertidos? Sesgo de los stakeholders. Catálogo de causas de asilo.

Otras:

§ Percibir este fenómeno desde un punto de vista empático, dándoles voz y favoreciendo su participación, no desde el punto de vista occidental o adulto

§ Fomentar una investigación interdisciplinar que incluya a los diferentes actores e incluya a la sociedad civil tanto en el diseño como en la transferencia de conocimientos

§ Desarrollar un sistema de la información: seminario psicológico que permita el seguimiento y llegada del migrante a su destino

§ Investigación sobre los relatos de vida en el periplo de las personas refugiadas en su camino

§ Investigar mediante la observación: sociológica, psicológica, económica (recursos humanos), lingüística, religiosa. Informática, científica, etc. En salas de integración.

§ Analizar el impacto de las campañas de sensibilización.

§ Investigar sobre la estigmatización religiosa y la “islamofobia”

§ Tanto en investigación como en innovación: a través de testimonios visuales, dibujos, piezas audiovisuales que ayuden no solo a exponer ideas sino durante el proceso trabajar diferentes grupos ¿?

§ Estudio comparativo de las distintas legislaciones sobre migración

§ Adaptación de contenidos: simplificación de textos para personas con necesidades educativas especiales (lectura fácil)

- § Estudio de las consecuencias positivas de la migración para los países receptores
- § Estudio de los estereotipos en relación a la migración
- § Estudio sobre la ruptura y las dificultades que supone la migración
- § Analiza el papel de los medios de comunicación por línea editorial, ¿cómo analizar los sesgos?
- § Retribución económica (seguridad social) de las personas migrantes.
- § Haciendo más partícipes en nuestra red de investigadores a personas que hayan sido o sean refugiados
- § Visibilizar más los estudios “objeto” y “académicos”, apoyando a su divulgación y vulgarización (aptos a todos los públicos)

INNOVACIÓN

Propuestas en el área tecnológica:

- App: wiki tipo ‘how to...?’ for refugees
- App: enseñanza del idioma con voluntarios: ‘co-learning’
- App: ‘Dónde está...? Encuentra a tu gente
- Plataforma europea formada por varios países de origen, tránsito y acogida que cuente con un centro de investigación y aplicación de las buenas prácticas
- Desarrollo de aplicaciones que mejoren el acceso a la información para las personas refugiadas
- Plataforma de seguimiento y apoyo para las personas refugiadas
- Desarrollar un mapa a través del uso de sistemas de información geográfica (de seguimiento) que integre las distintas dimensiones de los procesos migratorios en países de origen y de tránsito, que pueda ser usado por diferentes agentes
- Identificación biométrica más perfil electrónico. Necesidades, periplo, visitantes, formación...(gestión por parte de la Unión Europea del perfil)

Factores facilitadores de la integración:

- Desarrollar sistemas integrales de acogida innovadores, que tengan en cuenta el potencial de la diversidad cultural y las necesidades de integración, mediante cooperación entre agentes socioeconómicos (centros de acogida, ayuntamientos, empresas, ONGS, centros sanitarios, colegios, etc.)
- Promover iniciativas ciudadanas que faciliten el día a día de los refugiados
- Otorgar importancia al proceso de aprendizaje del idioma (principal elemento de adaptación)

- Grupos y/o asociaciones vecinales acciones integren a migrantes en actividades que desarrollen
- Desarrollo de grupos de ayuda a migrantes/refugiados entre la población civil
- Que los ayuntamientos concedan distinciones a personas, grupos vecinales, grandes empresas, otras instituciones... por fomentar la integración
- Personas refugiadas como motor de desarrollo de integración mediante la potencialidad de sus aptitudes: coser, arte, gastronomía, idiomas, etc.
- Crear un espacio interactivo para reunir a las gentes (refugiados, migrantes, locales) para hacer una experiencia dentro de un planeta libre, donde el arte sea el nexo de unión y de integración
- Realización de eventos entre refugiados y empresas. Donde se den a conocer los vínculos que existen entre ambos. Por un lado los derechos de los asilados y, por otro, la posibilidades y enriquecimiento laboral mutuo
- Mejorar las infraestructuras de los campo o hacer una integración en pisos compartidos para no se cree un gueto

Formación y educación

- Implementar la educación entre mujeres y los niños (colectivos vulnerables) mediante talleres de arte, artes marciales, idioma local...
- Descubrir talentos: música, poesía, etc. Formación
- Cursos lingüísticos gratuitos de calidad y profesionales que incluyan contenidos socio-culturales en el país de acogida
- Plan curricular adaptado IC
- Formación: lingüística, empresarial a refugiados

Concienciación ciudadana

- Acciones/ buenas prácticas para desmontar estereotipos
- Spots publicitarios para promover la aceptación
- Dar a conocer a la opinión pública casos de inmigrantes (no refugiados) con éxito laboral o bien integrados
- Programas educativos adaptados al aprendizaje y/o conocimiento de las realidades de los países de origen de las personas desplazadas ¿Por qué huyen? ¿Por qué se desplazan?
- Programas educativos para el conocimiento básico del Islam y sus ramas (centros educativos)
- Hacer una campaña de sensibilización social para intentar cambiar la mentalidad de la gente local: dar a conocer cómo los refugiados viven, dónde y en qué condiciones. Por ejemplo: mediante librerías humanas donde cada cual explique su historia como si fuera un libro

- Campañas de concienciación ciudadana: derechos humanos, causas de solicitud de refugio, las dificultades de los refugiados en los países de tránsito
- Desmontar mitos: como que la migración cuesta a la seguridad social
- La migración como fenómeno humano universal e histórico

Las personas refugiadas como agentes de cambio:

- Talleres juveniles para contar experiencias personales
- Formación futura de “líderes de líderes”. Portavoces de su causa
- Crear radio comunitaria on- line
- Los propios refugiados como principal fuente y a su vez canal de información (sobre todo lo que sucede): en los países de origen y los países de tránsito. Siendo sus aportaciones las bases en las que basar las nuevas formas de integración. Realización de documentales testimoniales, enfoques positivos
- Testimonio de los dibujos de los niños y niñas refugiados/as que realizan en los lugares de acogida (centros, campos, casas tuteladas, hospitales, etc.) como elemento documental de lenguaje universal (el dibujo como herramienta de ayuda, autoestima y comprensión del problema)

Medios de comunicación:

- Crear un red social propia, donde sentirse arropados, manifestarse,
- Crear un código ético para el tratamiento mediático sobre el refugio a nivel europeo. Reconocer su cumplimiento y denunciar si incumplimiento

Movimientos pro refugiados:

- Organizar redes de ayuda entre colectivos pro refugiados

Durante el tránsito:

- Soluciones (posibles) a las cadenas globales de cuidados: buenas prácticas y recomendaciones
- Procesos e integración socio- económica durante el trayecto y la instalación de salas de integración (virtuales o físicas) que ofrezca apoyo multidisciplinar (jurídica, legal, psicológico, administrativo, informativo...) basados en el dinamismo, la cercanía y la proactividad
- Implementar puntos de conexión en los países de tránsito con España para los posibles refugiados que pueden salir de sus países de tránsito

A nivel general:

- Crear una herramienta que permita detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (matriz DAFO)
- Ser conscientes de las diferencias manifiestas existentes entre los países europeos (des-unión europea?)

5 PD00730012PADA000006-Visioning.txt

Práctica 3, inventario de ideas y propuestas futuras

Parejas de trabajo

1. Primera pareja de trabajo

Su aportación se centra en una base de datos. Para llevar a cabo la base de datos se propondrán una serie de variables que, por ejemplo desde el punto de vista socioeconómico (situación labora, sistema productivo y de supervivencia), socio demográfico y socio culturales (educación, la religión, el género...) de las personas refugiadas que están en los países de origen, tránsito y de acogida. Además se pueden añadir variables de carácter ambiental (como catástrofes económicas) y de conflictos como la guerra o situación política.

Con todas las variables se cruzarían los datos con lo grupos migratorios y con las políticas de los países de origen, tránsito y acogida.

El principal objetivo es hacer una base de datos con el fin de diseñar y gestionar mejor la política migratoria global, elegir la vía más segura desde el país de origen hasta el país de acogida y hacer una difusión de los datos obtenidos, esa información puede ayudar a los refugiados ya que dará a conocer cuáles son los países más seguros o simplemente conocer sus características.

2. Segundo trío de trabajo

Su propuesta se basa en generar procedimientos concretos adaptados y operativos a la situación de las personas refugiadas, en diferentes índoles, realidades que se den desde el país de origen a al destino final, pasando por diferentes puntos. Esta propuesta podrá ser realizada tanto en los campos de refugiados como en otro lugar físico.

Se establece un planning para el funcionamiento completo de la idea en un término de dos años:

Los tres primeros meses se crearán grupos de trabajo interdisciplinares que serán quienes se encarguen de establecer los “mapas de realidad” de diferentes niveles de la problemática. Para ello se comenzará a observar (observación participativa) y a reflexionar sobre diferentes situaciones relacionadas con las personas refugiadas que retroalimenten este mapa de realidades de una manera dinámica a través del paso del tiempo. Observan las personas que trabajan a nivel operativo, en contacto con el terreno y reflexionan los investigadores. Este mapa de realidad nos permitirá definir los primeros procedimientos en todos los niveles. Por ejemplo, el refugiado podrá acceder a una hoja “simple”(documento modelo) y con las 10 primeras cosas a hacer –si es mujer cómo cuidarse de los peligros, por ejemplo- y en definitiva cosas concretas para cada nivel y situación-la enfermera (su procedimiento), el voluntario/a que llega (su procedimiento)

Inspirado en el tablero de comando que se utiliza en las empresas, la idea mantiene que cada grupo, por nivel, va a tener sus procedimientos los cuales se van a comunicar entre sí mediante una

plataforma (desarrollada por expertos informáticos desde el inicio del proyecto hasta el mes 9). La plataforma va a tener información de la realidad (sustraída por los mapas de realidad) e información de los primeros procedimientos establecidos por los grupos de expertos y por área de complejidad o de búsqueda de solución. A partir de aquí, un año de experimentación para obtener procedimientos de actuación concretos y donde estos procedimientos se mejoran en todos los niveles -niveles: refugiados, personas que trabajan cara a cara con ellos, los organismos que actúan, los que tramitan-.

Los tres meses finales de conclusión y ver cuál es la inmigración positiva y cómo podemos ayudar a que desde el origen hasta el final todo esto se pase lo mejor posible y que no haya una degradación de la persona y de todas las personas que trabajan, so solamente las personas refugiadas sino de todas las personas que están vinculadas con la problemática.

3. Tercera pareja de trabajo

Esta iniciativa propone talleres artísticos dirigidos a jóvenes y adultos.

Objetivos: potenciar el arte como vía de integración de personas refugiadas que llegan a su país de acogida, como España o Francia y otros países europeos. Hacer que haya un intercambio entre la gente de estos países de acogida y los que llegan.

Acciones específicas: talleres artísticos con contenido audiovisual para que esas personas puedan explicar lo que sienten, lo que piensan, sus dudas, sus preocupaciones, todo lo que han ido arrastrando en su viaje hasta que llegan a los países de acogida, y que puedan hablar en su propio idioma, para que puedan expresarse con toda libertad lo cual contaríamos con traductores para que ayuden a intercambiar estas experiencias entre las personas refugiadas que vienen y entre las personas que están en estos países y pueden hablar con ellos.

Serían talleres dirigidos a jóvenes y para adultos bajo el lema “una tierra una sola raza” que representa el espíritu de que no haya fronteras de que se eliminen los límites que hay en los países y que impide que la gente emigre (de una forma natural siempre se ha migrado pero es este momento es muy difícil para una persona salir de su país y llegar a otro país que le acoja.

Se trata de encontrar puntos en común entre los refugiados y la gente de los países de destino. La iniciativa está formada por tres tipos de talleres:

- 1) Para contar las vivencias: la primera expresión de lo que sienten en su propia lengua (a través de la expresión es necesario, por fin, comunicar lo que sienten con toda naturalidad)
- 2) Taller con refugiados y jóvenes con una orientación artística, ya que gracias al arte logramos sacar de nosotros cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos, llegamos al inconsciente, con lo cual se haría a través de un dinamizador de estas sensaciones que acumula uno en esta situación de refugiado lo que podría ayudar a expresar el sentimientos que están ocultos o frustraciones acumuladas.
- 3) Dos talleres educativos para conseguir la sensibilización de la situación de las personas refugiadas, para que los ciudadanos de los países de acogida entendamos mejor la situación que traen esos refugiados, por ejemplo los derechos humanos y como debemos interiorizar de forma

individual lo que significan esos derechos, u otros valores, y que todos tenemos derecho a determinadas cosas. Transmitir qué razones ha habido para que esas personas emigren y para que esas personas vayan a otros países con todas las penalidades que van atravesando sensibilizar a través de estos talleres sería muy interesante con todos los documentos que se sacaran de la realización de estos talleres y poder llegar a la población que pudiera participar en los talleres y gente que lo vea a través de redes sociales y por otros muchos medios que se vieran estos vídeos.

X propone una actividad artística llamada 'performance' para realizar en un espacio público, para sensibilizar a través de la vista y del oído; poder contemplar en un medio acuático la representación del mundo y pudiéramos todos participar y ver cómo ese mundo no tiene unas fronteras fijas sino que unas fronteras que se van diluyendo como si fuera el agua. Este proyecto sería itinerante, para hacerlo más participativo y que mucha gente pudiera colaborar en esta 'performance', a parte se haría un vídeo para difundirlo con mayor eco. Inciden en que es mucho mejor vivirlo que ver e vídeo y contemplarlo.

La importancia de que sea itinerante, se suma a la fuerza de la gente, quienes pueden cambiar estas circunstancias, ya que según ellas los gobiernos no va a cambiar la situación y para liberarnos de los prejuicios, tiene que haber una acción social para que esto vaya adelante.

4. Cuarta pareja de trabajo

Investigación sobre los beneficios de la migración hacia el contexto social receptor. Derivado a realizar una aplicación tipo red social para los refugiados, donde puedan compartir información.

Para ello la sociedad civil de diferentes países de la red formaran una especie de plataforma on-line en la que primero se podría hacer una investigación para conocer la percepción de las personas refugiadas como un factor de desarrollo y esa percepción sería medida por los diferentes sectores: la administración, sector educativo, artístico, etc. Para conseguir diferentes perspectivas sobre la misma cuestión.

Segunda fase basada en la realización de unas entrevistas en profundidad a las personas refugiadas en los países de destino, también por sectores (administrativo, educativo, artístico, cultural, académico, etc.) y evaluar el impacto que has tenido en la sociedad.

Un análisis comparativo entre los dos estudios. Veríamos la realidad, lo que perciben diversos sectores de la población y después con realidades de esos diferentes sectores conocer la diferencia.

Las acciones de la app, insertar esta info dentro de la plataforma online para la divulgación a la sociedad los factores que provocan el desarrollo de la sociedad

Por último al final sería una buena idea realizar un documental del proceso del conjunto del proyecto y además una pieza audiovisual más corta y de carácter viral para su difusión a través de las redes sociales y smartphones a nivel de usuario; para que llegue a más gente y tengan un impacto real en la sociedad. El mini vídeo sería de un minuto y recogería la información del estudio.

5. Quinta pareja de trabajo

Basada en las ideas de Tulay y la situación actual de Turquía, para conocer su realidad por ser en estos momentos el principal país de tránsito y posiblemente de los próximos años.

Como técnica de investigación se usaría 'life stories' 'historias de la vida' relatos personales de refugiados en diferentes fases de su periplo de tránsito del país de origen a un país de destino, y sobre todo analizar la situación de Turquía. Luego este estudio podría ser extensible a otros países, en lo que seguramente se encuentren mayores facilidades.

La situación actual de Turquía presenta una serie de obstáculos y barreras internas para investigar:

- Por un lado, en Turquía existe un fuerte sistema burocrático para la solicitud de aceptación de cualquier proyecto de investigación.
- Además está el sistema político, o se está con ellos o se está en contra de ellos y si es así, te pueden garantizar que no puedes hacer este tipo de investigación y no puedes tener acceso a los datos.
- Se suma la inestabilidad de las posiciones de las personas que están en puestos de trabajo de los ministerios y en la administración, que te pueden abrir puertas, pero que hoy es una persona y pero dice algo equivocado y el mes que viene no está en esta posición.
- Trabajar con ONGS pasa lo mismo, porque de un día para otro pueden desaparecer, si no son políticamente correctos, se les ponen las cosas muy difíciles, si consiguen o no financiación, etc. Existe una inestabilidad de trabajo en ese sentido, pero además si no es pro gubernamental, no puedes hacer una investigación en este sentido.
- El trabajo debes hacerlo de una manera muy delicada, con mucho cuidado; sabiendo que hablas con quien hablas y cómo lo dices, siendo muy sensible a los asuntos locales (lo que se supone o que eres local, o has trabajado muchos años allí, o has trabajado mano a mano con alguien de allí).

Hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de investigación y conseguir las historias de vida que te relaten, con estas dificultades técnicas de la investigación a parte, tienes que encontrar una ONG pro gubernamental dispuesta a colaborar en la investigación. Después, tienes que localizar las personas clave que te pueden abrir puertas y te ayude a investigar. Por otro lado, tener en cuenta cuestiones éticas, entre otras, la protección de identidad de los refugiados, la protección de datos y la confidencialidad. Luego la traducción localizando a personas con lengua materna; árabe, sirio o el kurdo; que son los tres idiomas en los que tenemos que hacer relatos de vida

Como conclusión, este tipo de investigación se puede hacer pero la investigación y la innovación en estas líneas debe ser tremendamente realista y aplicable al mundo real, al contexto real y "favorable al gobierno turco".

En el seminario realizado el día 13 de diciembre de 2016 se abordó la temática de los refugiados. Este tema se trató a partir de una colaboración interdisciplinar y basada en la Renovación e Investigación Responsable (RRI), tal y como establece la propuesta H2020. Además, todo el proceso se basó en la estrategia investigación acción.

Para analizar la problemática se realizaron diferentes dinámicas de grupo. En la primera de ellas, el objetivo fundamental fue empatizar con la situación vital que sufren estas personas, para poder comprender mejor las causas, consecuencias, factores de riesgo, etc. También, se llevo a cabo un

análisis de las buenas y malas prácticas que se realizan en los diferentes contextos en los que transcurre la migración.

En conclusión, se puede establecer que las historias vitales son muy variadas, distintas y complejas. Juzgarlas todas bajo la misma perspectiva es un grave error, por lo que se debe analizar en profundidad cada caso e historia para poder realizar un juicio adecuado y cercano a la realidad.

En cuanto a las buenas y malas prácticas que se desarrollan en la actualidad una de las más importantes son las vías por las que estas personas tienen que conseguir el asilo, ya que en la mayoría de casos se basa en documentación o en el testimonio de la persona que ha migrado. Esto supone un gran impedimento, ya que transmitir una situación traumática es realmente complejo, sin olvidar, que en la mayoría de situaciones no dominan la lengua del país y son traducidos de forma incorrecta. Esto da lugar a que no se atiendan situaciones en riesgo y se produzcan devoluciones a su país. Con respecto a las buenas prácticas, es de destacar, la movilización y la concienciación ciudadana; las ayudas que se facilitan; para las empresas supone nuevas oportunidades de mano de obra rejuvenecida; existe una buena ley de asilo; etc.

En la segunda actividad que se realizó una lluvia de ideas de investigación e innovación para aprovechar el potencial de la migración como motor de desarrollo facilitador. Algunos ejemplos de investigación a destacar son: desarrollar un mapa de realidades de los países con alto nivel de migración; investigar la estigmatización e islamofobia; estudiar las consecuencias positivas para el país receptor; analizar las diferencias entre los países europeos; entrevistar en profundidad a refugiados para conocer los principales problemas de origen, tránsito y acogida; etc. En cuanto a los ejemplos de innovación se podría destacar: promover el derecho de libre movilidad sobre la tierra; crear un código ético sobre el trato al refugiado; desarrollar procesos de integración socioeconómicos a través de una plataforma de crecimiento; desarrollar una plataforma tecnológica u observatorio que incluya a los países de origen, tránsito y destino, en los cuales se realiza una observación de las buenas y malas prácticas en la sociedad, comunicación y legislación; elaborar una aplicación para compartir información, ayuda, etc.; desarrollar cursos lingüísticos de calidad para la integración en la realidad sociocultural; etc.

Estas ideas se desarrollaron en la tercera actividad, en la cual se llevó a cabo la estrategia basada en la investigación acción. Las propuestas expuestas fueron muy variadas y heterogéneas. En la primera de ellas se presentó la propuesta de crear una base de datos para gestionar mejor la migración. Esta base de datos se basará en el análisis de diferentes variables como son las socioculturales, económicas, ambientales, de conflictos, etc. que posibilitan la investigación de los flujos migratorios y las políticas que desarrollan los países de origen, tránsito y destino.

En la segunda, se expuso la idea de crear procedimientos operativos adaptados concretos para el refugiado en los diferentes puntos. Se comenzará por la creación de grupos. En los primeros doce meses se llevará a cabo la experimentación fundamentada en la reflexión y en la observación-participación para obtener la información con la que se realizará la plataforma y el mapa de realidades. De los doce a los veintiún meses se crearán grupos interdisciplinarios compuestos por grupos ejecutivos, grupos de reflexión y grupos de asistentes y refugiados. En los últimos meses del proyecto se realizarán las conclusiones basadas en los resultados de todos los procedimientos operativos adaptados que realizan los grupos interdisciplinarios.

En la tercera propuesta se planteó el desarrollo de talleres artísticos y audiovisuales, bajo el eslogan "Una tierra, una sola raza", para conseguir la integración en la sociedad a través del arte. Se

desarrollarán talleres de diferentes tipos como son de expresión de los sentimientos, talleres educativos, sensibilización a través de los sentidos, etc. El fin, es conseguir un proyecto itinerante para que la fuerza de la gente cambie la situación, visión, opinión, etc. de los refugiados.

En la cuarta presentación se sugirió poner el foco de atención en los beneficios de la inmigración hacia el contexto receptor. Para ello, la sociedad civil formará una plataforma online donde se viera la migración como un factor de desarrollo. Para conseguirlo, se llevará a cabo diferentes actividades como por ejemplo: entrevistas en profundidad a los sectores y evaluarán su impacto en la sociedad, visualización de un documental que muestre la realidad de los refugiados, etc.

En la quinta exposición se explicó una técnica de investigación basada en los relatos personales de los refugiados en Turquía. Esto conlleva grandes obstáculos y barreras internas como son la burocracia, el sistema político dominante, dificultad en obtener la información, etc. pero sobre todo tener en cuenta que toda la información debe ser favorable hacia el gobierno turco.

Con esta jornada se consiguió crear una red de contactos para facilitar la colaboración, iniciativas que fomenten las buenas prácticas para los solicitantes de asilo, incluir las perspectivas de diferentes contextos, analizar la situación real de las personas refugiadas y los problemas internos del sistema.

6 PD00730012PADA000008-Project concept.txt

5 April 2017

Ciencias de la Información

1) Presentation of the workshop

- Introducción de FotRRIS and RRI

- Breve presentación de los nuevos H2020 calls: reto 6, proridad migratoria y crisis de refugiados. Selección de la orientación del proyecto

- Breve presentación de las ideas sugeridas en los talleres anteriores

2) Collective brainstorming/creating groups for specifying the objectives and structuring a core plan.

- Creación de 3 grupos de trabajo, diferenciados por idioma (español, inglés y francés), con el objetivo de intercambiar ideas creativas y asentar los fundamentos de un plan de acción

A) GRUPO DE FRANCÉS

Brainstorming:

- La verdadera riqueza se encuentra en compartir imaginarios

- La integración del refugiado, desde la reciprocidad, es un concepto bastante novedoso en Europa. Dejar atrás la idea de proceso unilateral

- Las experiencias conjuntas son las que cambian los estereotipos y modulan una conciencia común

- ¿Quieren los refugiados volver a sus países?

Considerando Francia, Italia, Hungría, Turquía y España - y posiblemente Grecia-, determinar que tareas puede implantar cada país.

Establecer objetivos de plan de trabajo: a- generales, b- específicos, c- a desarrollar

Propuestas o ideas a especificar:

1. Aprendizaje de derechos y deberes por parte tanto de los propios refugiados, para integrarse en sociedad, como de los colectivos que les reciben. Ejemplo instituciones en Francia
2. Aprendizaje de un comportamiento autónomo por parte de los refugiados, siempre con la ayuda de las instituciones, pero buscando optimizar el tiempo -no perder tiempo en trámites o esperas-: 'El tiempo perdido no se puede recuperar nunca más'. La experiencia de autonomía motiva una recuperación de autoestima
3. Establecer un mapa conceptual donde mostrar donde mostrar lo que se hace bien y mal
4. Importancia del aprendizaje de la lengua del lugar de acogida para una integración eficaz: conocerse y establecer relaciones reales
5. Confiar en la sociedad civil. Ejemplo actividades artísticas Génova: murales representativos con los que conseguir fondos de ayuda - no centrarse solo en actividades profesionales, sino toda aquella que pueda promover la interacción directa entre la gente
6. Promover acciones que valoren el talento de los refugiados, que sea celebrado; método también de contacto y conocimiento de nuevas culturas
7. Creación de una red internacional de cooperación para promover un compromiso/involucración bilateral

A) Reforzar la autonomía del refugiado para favorecer su integración* (hacerle parte de una sociedad) y motivar la recuperación de su autoestima

B)

- Incluir la perspectiva de género como una cuestión transversal: atención singular, especial
- Identificar las buenas y malas prácticas en sociedad; lo que queda determinado por los propios actores sociales al compartir experiencias, no por un proceso de investigación
- Crear una red de cooperación entre stakeholders (sociedad civil, comunidad de investigadores, policy makers e instituciones públicas y privadas)

B) GRUPO DE INGLÉS

- Importancia de la representación en los medios de comunicación
- Relevancia del uso de conceptos homónimos entre países (inmigrante/refugiado/demandante de asilo...). Y conocer cual es legalmente correcto.
- En cuanto a las aplicaciones y redes disponibles para los jóvenes sería interesante una mayor accesibilidad a las mismas y que fuesen más conocidas y difundidas entre estos colectivos.

Como propuesta para este objetivo, sería interesante la creación de contenidos o vídeos virales, que generen ruido tanto a nivel online y offline, y que den la posibilidad a este colectivo de ser más

C) GRUPO DE ESPAÑOL

Después de comer, se lleva a cabo un Colloquium para establecer los siguientes pasos a seguir, para crear las herramientas de evaluación y de comunicación desde una perspectiva individual.

Importancia de las redes sociales hoy en día, para el tema de difusión del proyecto. Es un punto fuerte a considerar.

Compartir los proyectos con organizaciones relacionadas con el tema, con el topic en concreto del proyecto.

Otros métodos de comunicación, métodos alternativos aprovechando el ciberespacio--> desarrollar un plan estratégico dentro del paquete de difusión del proyecto. Tener en cuenta la influencia del contexto social.

7 PD00730012PADA000009-Summary 3rd workshop.txt

Wednesday April 5th, 2017

3RD RRI WORKSHOP ON REFUGEES

ABSTRACT

Having in mind the recent tough situation this community is affronting, the aim of the workshop was to develop a H2020 research and innovation project proposal related to migration/refugees issues, using the principles of Responsible Research and Innovation (RRI). Hence, to work in a specific refugee project proposal adjusted to the requirements of the new Horizon 2020 R&I calls for 2018 by defining a project concept and further designing a research and innovation plan. Methodology wise, this years' action was meant to be benefited from the methodological synergies created on the previous H2020 research project; using system thinking as a guideline for collective work. More specifically, it was established a progressive stage process of: 1) reduced brainstorming groups to specify objectives and structure a core plan, 2) group presentation to share the previous conceived ideas, 3) collective discussion about the proposals presented to add different perspectives and 4) individual input to promote a more effective settling.

Working on two different issues: refugee narrative on nowadays' media and refugees' inclusion on urban regions, a list of objectives was offered. On the one hand, the premises of 'better formation and access to information throughout the media of the receiving countries' and 'an adaptation of their narratives as identifying and positive impacting platforms for these vulnerable groups' were selected for this first topic. On the other hand, the main interest of the second subject was 'to work on refugees' independence and –as a consequence- self-esteem'; while secondarily, a) focusing with singular attention on gender perspective, b) establishing good and bad practices while setting comparative frameworks and c) creating a network of stakeholders.

As a conclusion, it was determined as prime goals to effectively adapt media narratives and structures according to refugees' reality and to give refugees' the recognition needed to facilitate being understood and integrated in the receiving societies. Some of the most notable evaluation and communication actions proposed to compliment the project were: developing direct and indirect refugees' studies (surveys or focus group techniques, along methodical or legal matters), and using social media and innovative communication formats as main tools of content creation and social raising awareness.